

8th INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS & BUSINESS ADMINISTRATION CONGRESS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AKADEMİK PERSONEL OLMANIN AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF BEING AN ACADEMIC PERSONNEL IN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE ON ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP MOTIVATIONS

Süleyman TURGUT¹

¹*Uzman, OSTİM Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara, Türkiye.*

¹*ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1466-402X>*

Busecan KARA²

²*Uzman Yardımcısı, OSTİM Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara, Türkiye.*

²*ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-1318-5898>*

ÖZET

Akademik girişimcilik, üniversite veya araştırma kurumu ile ilişkili bireylerin ve / veya grupların araştırmalarından elde edilen bilgiyi kullanarak iş girişimleri kurmaları süreci, ekonomik kalkınma ve inovasyon açısından kritik bir rol oynar. Bu çalışma, akademik girişimcilik motivasyonlarının çok yönlü doğasını inceleyerek, akademisyenleri girişimci faaliyetlere yönlendiren çeşitli faktörlere ışık tutmaktadır. Organize sanayi bölgelerinde akademisyen olmanın akademik girişimcilik motivasyonları üzerindeki etkisini incelerken, üniversite fakülteleri arasındaki yakınlık, bölgesel kalkınma ve yerel yönetim politikaları gibi faktörlerin etkisini vurgulamaktadır. Çalışma ayrıca, özellikle disiplin bilgisi ve akademik kurum ile ilişki açısından, akademik girişimciliğin bağımsız girişimcilikten farklı doğasına da değinmektedir. Dahası, ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve yerel ekonomilerin rekabet gücü üzerindeki akademik girişimciliğin etkilerini tartışmaktadır. Araştırma, akademik girişimcilik niyetinin motivasyonel öncüllerini analiz etmek için Planlı Davranış Teorisini kullanarak, bireysel, bağlamsal ve motivasyonel faktörlerin karmaşık etkileşimine dair bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, bulguların politika yapıcılar ve yöneticiler için akademik girişimciliği teşvik etmede pratik etkilerini vurgulayarak, akademik girişimcilik motivasyonlarının dinamik doğası ve politika ile uygulama için önemleri konusunda ayrıntılı bir anlayışa katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akademik girişimcilik, girişimcilik motivasyonları, organize sanayi bölgeleri, ekonomik kalkınma, inovasyon, Planlı Davranış Teorisi, girişimcilik niyeti, politika etkileri

ABSTRACT

Academic entrepreneurship, the process through which individuals or groups associated with a university or research institution utilize the knowledge generated from their research to establish business ventures, plays a crucial role in economic development and innovation. This paper explores the multifaceted nature of academic entrepreneurship motivations, shedding light on the diverse factors that drive academics to engage in entrepreneurial activities. It delves into the influence of being an academic personnel in organized industrial zones on academic entrepreneurship motivations, emphasizing the impact of factors such as proximity between university faculties, regional development, and local government policies. The paper also highlights the distinct nature of academic entrepreneurship compared to independent entrepreneurship, particularly in terms of the nature of discipline knowledge and the relationship with the academic institution. Furthermore, it discusses the implications of academic entrepreneurship on economic development, job creation, and the competitiveness of local economies. The study employs the Theory of Planned Behavior to analyze the motivational antecedents of academic entrepreneurial intention, providing valuable insights into the complex interplay of individual, contextual, and motivational factors that shape academic entrepreneurship motivations. Additionally, it underscores the practical implications of the findings for policymakers and administrators in fostering academic entrepreneurship, contributing to a nuanced

8th INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS & BUSINESS ADMINISTRATION CONGRESS

understanding of the dynamic nature of academic entrepreneurship motivations and their implications for policy and practice.

Keywords: Academic entrepreneurship, entrepreneurship motivations, organized industrial zones, economic development, innovation, Theory of Planned Behavior, entrepreneurial intention, policy implications